

Антків В. В.

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
відділ фінансової політики,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

ПУБЛІЧНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЯК ДЖЕРЕЛА ЕКСТРАОРДИНАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НЕФІНАНСОВИХ КОРПОРАЦІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Війна стала не лише шоком для економіки України, а й лакмусовим папірцем ефективності її фінансових інституцій та здатності до мобілізації ресурсів на межі виживання. У цьому контексті нефінансові корпорації – як ядро реального сектора – постали перед викликами, які вимагали не лише внутрішньої перебудови, а й екстраординарних зовнішніх механізмів підтримки. Одним із таких механізмів є публічні фінансові інструменти, які в умовах війни трансформуються з традиційних макроекономічних регуляторів у рушії економічної стійкості, відновлення та адаптивного розвитку.

У класичному підході, публічні фінанси мають три функції: алокаційну, розподільчу та стабілізаційну. В умовах війни та поствоєнної трансформації набуває актуальності четверта – функція антикризового каталізатора, що включає мобілізацію бюджетних і позабюджетних ресурсів, стимулювання приватних інвестицій, компенсацію зовнішніх ризиків. Нефінансові корпорації стають об'єктом дії нових моделей фінансової підтримки, де акцент робиться не лише на пряме субсидування, а й на активізацію ринку через гібридні фінансові інструменти, гарантії, податкові моделі стимулювання.

На практиці однією з ключових форм екстраординарного фінансового забезпечення нефінансових корпорацій в Україні в умовах війни та пандемії COVID-19 стала державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», яку доцільно кваліфікувати як компенсаційно-гарантійний інструмент підтримки банківського кредитування. Первинна концепція програми передбачала стимулювання інвестиційного кредитування та фінансування переробної промисловості, з акцентом на формування економіки, орієнтованої на створення

високої доданої вартості. Втім, реалізація програми продемонструвала зсув фокусу в бік короткострокового фінансування – насамперед, поповнення обігових коштів підприємств, що в умовах високої невизначеності свідчить про пріоритети виживання бізнесу над довгостроковим розвитком (табл. 1).

Таблиця 1

Структура та обсяги кредитування нефінансових корпорацій в межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9»

Напрями кредитування	Сума, млн грн	У % до підсумку
Інвестиційний	52 918	14,06%
Поповнення обігових коштів, у т.ч.:	298 628	79,33%
– Антикризовий	62 681	16,65%
– Підтримка ФОП	706	0,19%
– Підтримка посівної (с/г)	47 693	12,67%
– Антивоєнний	57 298	15,22%
– Обігові	77 332	20,54%
Переробка (с/г)	39 642	10,53%
Відбудова бізнесу	83	0,02%
Кредити ЗВВР (експортноорієнтований бізнес)	35 396	9,40%
Енергосервіс	2 630	0,70%
ОСББ та ЖБК	50	0,01%
Всього	376 429	100,00%

Джерело: Побудовано автором за даними [3]

Аналізуючи дані таблиці 1, можна зробити висновок, що програма «5-7-9» трансформувалася із передбаченого інструменту довгострокового інвестування у механізм короткострокового підтримання ліквідності бізнесу. Близько 80% кредитних коштів спрямовано на поповнення обігових коштів, що свідчить про

прагматичну адаптацію програми до реальних умов воєнної економіки, де підприємства, насамперед, борються за виживання, а не за структурну модернізацію. Водночас інвестиційне кредитування, яке повинно було стати ядром програми, отримало лише 14% загального обсягу, а кредити на розвиток переробної промисловості – трохи більше 10%, що вказує на розбалансування між декларованими стратегічними цілями та фактичним спрямуванням ресурсів, що потребує як переоцінки параметрів програми, так і запровадження диференційованих підходів до ризик-менеджменту та пріоритетності галузей.

Разом з тим, в умовах стриманої кредитної активності банків, обумовленої режимом інфляційного таргетування Національного банку України, державну програму «Доступні кредити 5-7-9%» слід оцінювати позитивно як єдиний системний інструмент підтримки банківського кредитування нефінансових корпорацій на мінімально допустимому рівні. На фоні високих облікових ставок, ставок за кредитами рефінансування та депозитними сертифікатами НБУ, відбулося витіснення приватного інвестиційного капіталу з кредитного ринку та перерозподіл банківської ліквідності на користь безризикових фінансових інструментів. Як наслідок, упродовж останнього десятиліття коефіцієнт банківського кредитування економіки (відношення кредитів до ВВП) знизився з близько 60% у 2013 році до лише 15% у 2025 році, що є критично низьким показником у порівнянні з країнами Центрально-Східної Європи (наприклад, Польща – 45%, Чехія – 55%, Словаччина – 48%). Така ситуація засвідчує структурну недосконалість існуючої моделі грошово-кредитної політики, що потребує перегляду з урахуванням цілей економічного відновлення та інвестиційного зростання в умовах війни.

Водночас, альтернативним та інституційно менш ризикованим інструментом державного фінансового втручання стали прямі грантові трансферти на розвиток малого підприємництва, зокрема у форматі програми «Власна Справа». Цей механізм є ключовим компонентом державної політики мікрофінансування та відповідає цілям формування підприємницького середовища в умовах втрати традиційних джерел доходу та деформованого

кредитного ринку. Загалом, від початку реалізації програми понад 25,5 тис. українців отримали гранти на загальну суму 6 млрд грн, що дозволило створити понад 47 тисяч нових робочих місць. Середній обсяг одного гранту склав близько 235 тис. грн, при цьому податкові надходження від діяльності грантоотримувачів уже перевищили 7,4 млрд грн, тобто на кожну гривню бюджетної підтримки держава отримала 1,23 грн фіскального зиску. Особливо показовою є значна частка новостворених компаній (20%), що свідчить про зниження бар'єрів входу на ринок, активізацію самозайнятості та горизонтальну децентралізацію бізнес-активності [1]. Найпоширенішими секторами, в яких функціонують учасники програми, стали торгівля, сфера послуг, переробна промисловість і громадське харчування.

Таким чином, гранти постають як гнучкий і адаптивний інструмент публічного фінансування, який у воєнних умовах забезпечує не лише соціальну стабільність, але й інституційну інфраструктуру для розширення податкової бази, створення робочих місць та формування мікроекономічної стійкості територіальних громад. У поєднанні з кредитними інструментами, цей механізм має потенціал формувати нову модель державного підприємницького стимулювання, орієнтовану на ефект мультиплікатора та довгострокову віддачу для публічних фінансів.

У воєнних умовах компенсаційні механізми державної підтримки відіграють важливу роль у модернізації промисловості та АПК, компенсуючи високі витрати на придбання основних засобів виробництва. Зокрема, програма 25% компенсації вартості аграрної техніки охопила 4 000 аграріїв, включаючи 2 289 позицій від 44 українських виробників, при бюджеті 1 млрд грн. Аналогічно, програма «Зроблено в Україні» передбачає 15% компенсації вартості енергетичного, транспортного та спеціалізованого обладнання, стимулюючи попит на українську продукцію з локалізацією понад 40% [2]. Обидві програми водночас підтримують споживчий попит, сприяють технічному оновленню підприємств та активізують внутрішнє виробництво.

Попри фіскальний характер, такі механізми мають довгострокову індустріальну спрямованість. Вони знижують енергозалежність бізнесу, підтримують внутрішнє машинобудування та створюють ефект економічного мультиплікатора на регіональному рівні. В умовах дефіциту приватного інвестування та стриманого банківського кредитування компенсаторні програми можуть розглядатися як опосередковані інвестиційні інструменти, здатні підтримати структурну стійкість реального сектору без емісійного навантаження на економіку.

Незважаючи на позитивну динаміку розвитку окремих інструментів публічного фінансування – таких як програма «Доступні кредити 5-7-9%», гранти для МСП у межах програми «Власна Справа» чи механізми компенсації вартості вітчизняної техніки й обладнання, масштаб цих програм залишається незрівнянно малим щодо реальних потреб нефінансового сектору України в умовах воєнної економіки. Вони не здатні повною мірою задовольнити запит на інвестиційне фінансування, модернізацію технологічної бази, забезпечення розширеного внутрішнього виробництва, особливо в таких критично важливих напрямках, як озброєння, переробка, логістика, енергетика та критична інфраструктура. З огляду на високий рівень імпортої залежності та обмеженість традиційного кредитного каналу, постає необхідність фундаментального оновлення архітектури державного фінансування розвитку нефінансових корпорацій.

У цьому контексті пропонується впровадження стратегічних інституційних і фінансових механізмів, спрямованих на глибоку трансформацію національної економіки в умовах війни:

1. Розробка механізму розподілу кредитних ризиків між державою, банками та позичальниками через створення або трансформацію одного з наявних державних банків у банк розвитку, що водночас виконував би функції гарантійного інституту – своєрідного мультифункціонального кредитно-гарантійного фонду, орієнтованого на фінансування ВПК, переробки, логістики та інноваційного підприємництва.

2. Подальша трансформація програми «5-7-9%» у кредитно-інвестиційний інструмент, зі збільшенням термінів та обсягів фінансування, орієнтацією на капітальні проєкти та індустріальну модернізацію, включаючи стимулювання експортоорієнтованих секторів.
3. Активізація фіскальних механізмів прямого фінансування інвестиційних проєктів через модель проєктного співфінансування у межах Фонду розвитку підприємництва, з участю банків, іноземних донорів і приватного сектору.
4. Субсидування підприємств військово-промислового комплексу (ВПК), зокрема – впровадження нульових ставок податку на прибуток і земельного податку для інноваційних стартапів і підприємств, що працюють на оборону, з метою стимулювання внутрішніх інвестицій у сектор, що набуває системного значення.
5. Підвищення рівня локалізації в державних закупівлях – не лише як елемент протекціонізму, але і як інструмент національної безпеки та економічного суверенітету, що дозволить зменшити залежність від зовнішніх ринків, стимулювати розвиток українського виробника та закріпити економічну роль держави в умовах воєнної економіки.

Таким чином, у воєнний час публічні фінансові інструменти мають перетворитися на архітектоніку економічної трансформації, що поєднує макрофінансову стійкість із прискореним розвитком секторів стратегічного значення. Без масштабного інституційного перезапуску фінансової політики Україні буде складно подолати не лише наслідки війни, але й перейти до моделі стійкого інвестиційного зростання.

Література:

1. «Власна Справа»: 6 млрд грн інвестувала держава у розвиток малого бізнесу через гранти. Міністерство економіки України. URL : <https://me.gov.ua/News/Detail/aed75024-b7c4-4a02-9623-81df66a33f91?lang=uk-UA>.
2. «Зроблено в Україні»: Держава частково компенсуватиме купівлю української техніки та енергообладнання. Міністерство економіки України. URL

: <https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=764b83ca-3ab1-46e8-b9d2-b254612e9ae9&title=UkrainskaTekhnika>

3. Інформація про результати Державної програми Доступні кредити 5-7-9. Фонд розвитку підприємництва. URL : <https://bdf.gov.ua/publicna-informatsiia/informatsiia-pro-rezultaty-derzhavnoi-prohramy-dostupni-kredyty-5-7-9/>.